

AUTOREFERENȚIALITATEA DIARISTICĂ ÎN CREAȚIA LUI SERGIU MATEI NICA

Diaristic self-referentiality in the creation of Sergiu Matei Nica

Ecaterina CORNEA

Doctorandă,

Școala Doctorală Științe Umanistice și ale Educației, USM

Email: catalina.cornea@gmail.com

Summary. Our scientific discourse aims to rehabilitate the national literary heritage of the valuable work of Sergiu Matei Nica: a Romanian poet, prose writer and publicist from Bessarabia, one of the most talented and least known Bessarabian writers of the Romanian interwar period, part of the generationist movement of the mid-30s of the 20th century, who aimed to rehabilitate the literary prestige of the province of Bessarabia and to give new and special personality to the Bessarabian spirituality.

The writer's diary, left in seven handwritten notebooks, covering the period 1968-1973 and including diaristic notes (from his youth, from the front or from prison), essays, position papers, opinions on literary, social and political life, is a memoir of great historical and literary documentary value for its richness and uniqueness.

At the beginning of our doctoral research, we chose to analyse unpublished pages from Sergiu Matei Nica's last diary-notebook.

Keywords: Sergiu Matei Nica, Bessarabia Literature, diaristic self-referentiality, generationist movement, interwar period.

A scrie echivalează cu restabilirea ordinii în haosul lăsat de teroarea istoriei. Astfel, evenimentele ce au avut loc sunt colectate de miile de pagini. Scrierea e un mod de a cunoaște lumea, de a te revolta contra ei. Martor al exterminării spirituale a intelectualilor, Nica devine un exilat în propria țară.

Sergiu Matei Nica este un poet, prozator și publicist român din Basarabia, unul dintre cei mai talentați și cei mai puțin cunoscuți scriitori basarabeni, născut în 20 august 1917, în satul Holercani, ținutul Orhei. A debutat în *Cuvânt moldovenesc* (1933), a condus revista *Limba noastră* (1934), a colaborat la: *Raza*, *Luminătorul*, *Tribuna tinerimii*, *Pagini basarabene*, *Viața Basarabiei*, ș.a. În timpul vieții a publicat volumele: *Aluviuni* (1940); *Furtuni pe Nistru* (1943), lăsând numeroase manuscrise, publicate postmortem.

Scriitorul face parte din mișcarea generaționistă de la mijlocul anilor '30 ai secolului al XX-lea (printre adepții „noii spiritualități” se manifestă Nicolai Costenco, Vasile Luțcan, Vladimir Cavarnali, Bogdan Istru, Teodor Nencev, Petre Ștefănuță ș.a.), care și-a propus să reabiliteze prestigiului literar al provinciei Basarabia și să ofere personalitate nouă și deosebită spiritualității basarabene.

Publicistica sa literară prolifică relevă înțelegerea mișcărilor novatoare literare și ideile în legătură cu organizarea profesională a confrăților săi, scriitorul fiind un lider energic de opinie.

La începutul cercetării doctorale am ales să supunem analizei pagini inedite din ultimul caiet-jurnal al lui Sergiu Matei Nica, păstrat în fondul aflat la Institutul de Filologie Română „A. Philippide” din Iași, 8 texte-notații de jurnal autoreferențiale, înscrise din februarie până

în iulie 1973, în care își concentrează opinia asupra propriei vieți literare, a creației sale polifonice și a concepției despre artă *Bustografie (I)*; *Notă pentru o autobiografie literară (II-VII)*, și un șir de meditații autoreflexive asupra itinerarului biografic: *Bine și rău, Calități și neajunsuri, Obsesia urmelor, Victoriile lui Pirus, Stigmatul scrisului, De ce am renunțat?*

În jurnalul său, asupra căruia ne vom opri în special, Sergiu Matei Nica relatează circumstanțele în care el a fost silit să părăsească uneltele scriitorului și explică pe larg de ce nu le-a putut relua vreme de peste 20 de ani, dar și de ce, purtând mereu „stigmatul scrisului”, a trebuit să o facă, fie și cu o mare întârziere, fără ca totuși să o ducă la finalizare deplină.

Jurnalul devine cel mai bun prieten al scriitorului. E unicul loc în care poți fi sincer când în jurul tău roiesc torționarii. Jurnalul devine o bibliotecă a propriilor trăiri, senzații, gânduri.

Eugen Simion formulează următoarele concluzii cu privire la jurnalul intim:

- Diaristul surprinde cotidianul, îl filtrează prin propria sensibilitate, o metamorfozează în artă.

- Trăirea devine artă.

- Timpul e prins în pagini ce vor fi recitite peste ani¹.

Jurnalul are misiuni neliterare, precum de a ajuta memoria sau pentru a se cunoaște pe sine. Un exemplu invocat de critic e cel al lui Kafka, fiind o formă de salvare pentru scriitor. Jurnalul poate fi o cronică a evenimentelor, al stărilor, al ideilor.

Autorul scrie și, scriind, narează ceva despre sine, creând – fie că vrea, fie că nu vrea – un personaj (cel despre care vorbește). Acest personaj se impune la suprafața textului, este *personajul-lemnă*, personajul-agreat și trimis în lume să ducă imaginea autorului².

Mircea Mihăieș în „De veghe în oglindă” observă că majoritatea jurnalelor intime sunt literare, iar „omul biografic” prin acest exercițiu relevă „mișcările sufletului.”³

„Jurnalul ținut în secret este o cunoaștere de sine, o coborâre sistematică în spațiul eului profund, cum îi spune Proust, sau al eului pur, cum îl numește Valery”⁴.

Mihăieș menționează că: „Jurnalul intim al scriitorilor încearcă să suplinească o absență. Creatorul, astfel, nu își satisface nevoia de a se destăinui, de a spune ce gândește Creatorul suferă de tentația *mărturisirii*.”⁵

Scrierea în jurnal e un strigăt al unui eu încătușat în cazul lui Sergiu Matei Nica. Memorialiștii au prefăcut existența într-o operă, teroare existenței, a morții e depășită prin scris. Citind un jurnal intrăm în lumea interioară a scriitorului, unde nu există cenzură și persistă libertatea de a gândi, de a crea. Între spontaneitate și estetică, autobiograficul își caută propria cale.

Ne propunem să analizăm pagini inedite din ultimul caiet-jurnal al lui Sergiu Matei Nica, păstrat în fondul aflat la Institutul de Filologie Română „A. Philippide” din Iași. 8 texte-notații de jurnal autoreferențiale, înscrise din februarie până în iulie 1973, în care își concentrează opinia asupra propriei vieți literare, a creației sale polifonice și a concepției despre artă: *Bustografie (I)*; *Notă pentru o autobiografie literară (II-VII)*, și un șir de meditații autoreflexive asupra itinerarului biografic: *Bine și rău, Calități și neajunsuri, Obsesia urmelor, Victoriile lui Pirus, Stigmatul scrisului, De ce am renunțat?*

¹ Eugen Simion, *Ficțiunea jurnalului intim*, București: Tracus Arte, 2018, p. 22.

² Eugen Simion, *Genurile biograficului*, București: Univers enciclopedic, 2002, p. 24.

³ Mircea Mihăieș, *De veghe în oglindă*, București: Cartea Românească, 1988, p. 288.

⁴ Eugen Simion. *Genurile biograficului*, 2002, p. 33.

⁵ Mircea Mihăieș. *De veghe în oglindă*, p. 292.

În jurnalul său, asupra căruia ne vom opri în special, Sergiu Matei Nica relatează circumstanțele în care el a fost silit să părăsească uneltele scrisului și explică pe larg de ce nu le-a putut relua vreme de peste 20 de ani, dar și de ce, purtând mereu „stigmatul scrisului”, a trebuit să o facă, fie și cu o mare întârziere, fără ca totuși să o ducă la finalizare deplină.

În *Stigmatul scrisului* (14.11.1968), își recunoaște apartenența la mișcarea generaționistă de la mijlocul anilor '30 ai secolului al XX-lea, care și-a propus să reabiliteze prestigiului literar al provinciei Basarabia și să ofere personalitate nouă și deosebită spiritualității basarabene, dar declară și unicitatea sa nefastă: „Sunt, cred, unul dintre pușinii din generația mea care nu-și poate afirma și folosi identitatea și truda trecutului. Sunt ca fata cea mezină din poveste, care, alungată de un tată nesăbuit, dă târcoale din când în când casei părintești, supremei bucurii, dar nu poate intra, alinându-se cu gândul că pe nedrept e **prigonită**.”⁶.

Trecutul său de condamnat pentru ideile naționale, total antisovietice, nu-i poate conferi posibilitatea de a deveni membru al Fondului Literar: „Ce răspuns mi-ar da puritanii pernicioși ai sforărilor sacrosancte, dacă le-aș arăta sentința nr. 2771 din 10 octombrie 1951 a Curții de Apel București, Secția I-a Penală, prin care, în baza art. 2, lit. c din legea 207/1948, am fost condamnat la 4 ani temniță grea, 5 ani degradare civică și confiscarea averii, pentru „activitatea publicistică dintre 1941 și 1944, când am sprijinit lupta de încorporare definitivă a Basarabiei la teritoriul românesc”, pentru „crimă contra umanității”, când am afirmat încă din 1941–1944 că Stalin este cel mai crud dictator și un diabolic oficer al puterii personale discreționare, pentru că „am scris despre binefacerile comunismului descoperite cu ocazia războiului.”⁷.

Își face bilanțul întregii vieți și a creației, indicând studiile, activitatea la reviste, cărțile publicate, perioada de întemnițare, „5 ani de degradare civică și confiscarea averii.”⁸.

Ne prezintă o concluzie a sorții nedrepte și a efortului de a fi scriitor care scrie doar despre spațiul natal basarabean, pentru care și suferă: „Fără îndoială, îndeletnicirea scrisului a fost pentru mine un adevărat blestem! Mă urmărește până în ultima clipă din viață. Fără ea, eram cine știe ce profesor universitar sau director general, poate chiar ministru, poate un protopop milionar! Cu ea am rămas un proscris, care a colaborat la revistele basarabene și a scris și scrie numai despre pământul dintre Prut și **Nistru!**”⁹.

În eseu autobiografic *Bine și rău* (24.11.1968), autorul enumeră funcțiile pe care le-a avut. Observăm spiritul său de inițiativă, tendința de a contribui la viața culturală a Basarabiei. La 17 ani a fost președinte al Societății Culturale a elevilor Seminarului Teologic din Chișinău. La 19 ani a fost ales vicepreședinte al Societății Culturale „Petru Movilă” a studenților Facultății de Teologie din Chișinău. La 20 de ani a fost ales secretar al Societății Scriitorilor din Basarabia și numit secretar de redacție al cotidianului „Gazeta Basarabiei” din Chișinău. La 23 de ani, în calitate de prim-redactor în Ministerul Propagandei Naționale, a fost însărcinat cu conducerea redacției cotidianului Basarabia și a revistei Basarabia literară.

Totuși, succesul pe plan profesional a fost umbrat de obligațiunile și presiunea impuse de un regim politic: munca în folosul obștesc; stagiul militar prin *viscol și burniță, cu eforturi fizice mai mari decât constituția mea, având de înfruntata și o mentalitate întunecată*

⁶ Sergiu Matei Nica, *Scrieri. Publicistică. Jurnal, vol. II*. Chișinău: Editura Știința, 2021, p. 143.

⁷ Ibidem, p. 144.

⁸ Ibidem, p. 144.

⁹ Ibidem.

de distrugere a intelectualului priponit în *armată*¹⁰. Iar apoi au urmat opt luni de chin pe frontul din Basarabia și Nordul Odesei, scriitorul fiind împușcat în genunchiul stâng. La 33 de ani, însă a suferit cea mai mare umilire din partea propriei țări, a fost întemnițat timp de 4 ani. „La expirarea detențiunii, ajuns din nou acasă, m-am întrebat cum de-am scăpat din infernul creat de oameni pentru oameni și cum de mi-au rămas întregi trupul și sufletul.”¹¹

În concluzie, autorul accentuează că în vremurile bune, a știut să fie un conducător bun, iar în momentele de cumpănă grea a știut să treacă peste primejdia demoralizării și decadenței.

Obsesia urmelor (28.11.1968) reprezintă rememorarea evenimentelor din copilărie. Autorul își reamintește că fiind copil, examina urmele lăsate de car, făcând o aluzie la urmele pe care le-ar dori să le lase după trecerea în neființă. De aceea, *strădania nu ar trebui să aibă astâmpăr*, iar creația este precum acele roți de car care lasă urme adânci în memoria colectivă și pavează drumul pentru următoarea generație.

„Ar părea straniu pentru unii, dar eu de la vârsta de 7 ani, adică de la primele semne de independență, am simțit o adevărată pasiune în a examina cu ochii urmele carului cu boi sau ale trăsurii cu cai în care *călătoream*.”¹²

În *De ce am renunțat* (05.12.1968), aflăm motivul de ce Sergiu Matei Nica nu a devenit preot, deși a absolvit Seminarul Teologic în 1935 și se înscrie la Facultatea de Teologie din Chișinău, abandonând-o peste 2 ani pentru a se dedica scrisului. În acest text, autorul cugetă asupra colegilor săi de la teologie care au devenit preoți și au starea materială excelentă. Recunoaște că într-o vreme i-a părut rău că nu s-a făcut preot, însă observă că în perioada comunistă preoții au devenit un instrument al propagandei regimului, fiind dezbrăcați de evlavie și spiritualitate.

„Astăzi Biserica Ortodoxa este colaboratoare de elita a unui regim politic ateu, prezența ei în viața publică fiind tolerată. Ea este autonoma numai în colectarea contribuțiilor bănești pentru plata ierarhilor și a protopopilor, nu însă și în aplicarea metodelor celor mai cu efect pentru aprinderea sentimentului religios și a dorului de libertate și prosperitate religioasă. Desființându-și o buna parte din formele solemne ale cultului sau, participând la propaganda represivă a orânduirii comuniste, biserica a preluat o buna parte din răspunderea pentru contractul iscălit cu *Lucifer*.”¹³

Scopul generației lui Sergiu Matei Nica era să creeze o literatură autentică basarabeană. *Intenția lor era să scoată arta și cultura din ghearele influențelor străine. În Victoriile lui Prius* (01.12.1969), scriitorul accentuează că: „Aveam o societate a scriitorilor, existau două reviste serioase, apăreau două cotidiane...se pornise o editură pretențioasă și se ivise o pleiadă de *condeie*.”¹⁴

Efortul intelectualității basarabene însă a fost curmat de pricazul lui Stalin de pe 28 iunie. O zi neagră pentru întreaga Basarabie. Scriitorul a condamnat gestul României, acuzându-i de lașitate și de faptul că și-au ratat șansa de a-și consolida independența și poziția în lume. „Cedarea pământului transprutean fără împotrivire...a inaugurat șirul marilor traumatisme ale națiunii *române!*”¹⁵.

¹⁰ Ibidem, p. 151.

¹¹ Ibidem, p. 151.

¹² Ibidem, p. 152.

¹³ Ibidem, p. 161.

¹⁴ Ibidem, p. 259.

¹⁵ Ibidem, p. 259.

Dominația sovietică a însemnat pervertirea intelectualilor și transformarea lor în portavoci ale regimului sovietic. Intelectualii erau persecutați și amenințați.

„În 1950, după ce organizasem printr-o strădanie excepțională o instituție și-mi tăiam cale liberă în harababura setei de putere și gustului de huzur ale demnitarilor agramați, a început tortura pentru victoriile mele înainte de 1944, pentru credința torpilată și **clătinată**.”¹⁶.

În 1951, autorul va fi arestat, fiind acuzat de crimă contra umanității. Este condamnat la 4 ani temniță grea, 5 ani degradare civică și confiscarea averii. Își ispășește pedeapsa la Jilava, Aiud, Poarta Albă etc. Intelectualii deveniseră dușmanii regimului tiranic. Nesupunerea lor era pedepsită, ia trecutul cercetat minuțios.

„Orice cuvânt cu care mi-am aparat obcina s-a prefacut în pocnitura de harapnic, fiecare fraza cu care mi-am protejat părinții s-a transformat în supliciu, orice vers de tristețe a devenit o culpa acumulată; fiecare țipăt de bucurie și libertate a fost denumit crim[... Toate victoriile s-au **îndreptat împotriva mea**.”¹⁷

În textul *Notă pentru o autobiografie literară IV* (30.05, 1973), Sergiu Matei Nica își face autocaracterizarea. Se prezintă ca un om calculat, rațional și lucid. Datorită bagajului său cultural, a putut obține respectul soldaților. Datorită curajului, a comandat un batalion în locul maiorului, care tremura de frică.

„Orgoliul îmi transmitea curajul aproape inconștient și măreț, vivacitatea și luciditatea comenziilor și mișcărilor, calmul molipsitor și râsul reconfortant și **patetic**.”¹⁸.

Orgoliul l-a păzit, de asemenea, de trădarea prietenilor, de notorietatea negativă și de crize psihologice. „Acolo unde nu pot fi printre cei dintâi mă dau la o parte, ca să nu fiu tolerat sau împins la urmă. Replicile de contrazicere sau de acuzare mă rănesc adânc, le simt cum mă rod la rădăcina inimii câte două-trei zile, dar în același timp îmi place să fiu polemic, pentru în confruntarea câștigată de mine, orgoliul să plutească în **satisfacție**.”¹⁹.

Scriitorul aduce un omagiu orgoliului, mulțumindu-i că l-a ajutat să se mențină în picioare și că l-a învățat când să tacă. Orgoliul l-a făcut să se căsătorească la vârsta de 30 de ani, cu ieșeanca Maria-Victoria Ganea.

În textul precedent cunoaștem omagiile pe care i le-a adus scriitorului orgoliului. Însă nu trebuie să-l privim ca pe un „încezut și infatuat”. Sergiu Matei Nica adoptă un orgoliu modest, potrivit caracterului său rațional. Suferind de complexul de inferioritate în fața fraților de peste Prut, acesta totuși critică stilul bucureștenilor de a scrie în *Notă pentru o autobiografie literară V* (01.06.73). „Trăind în sânul unor oameni certați cu oratoria și care fuseseră condamnați să macereze două limbi într-o singură generație, fără să cunoască la perfecție niciuna, logoreea împodobită a bucureșteanului răsfățat m-a impresionat.”²⁰.

Recunoștea că era superior unor intelectuali din acele vremuri, însă se închina în fața mareelor talente și celor mai buni decât el. Încercase să se împrietenească cu Ionel Teodoreanu, să-l îmbrățișeze pios pe Teodor Nencev, „cu versuri parcă mai fierbinți ca ale mele, să-l sărute pe George Meniuc, cu poezii parcă mai profunde ca ale mele și să-I spună Magdei Isanos, la un recital de poezie dintr-un liceu de la Chișinău i-a recunoscut poetei că „**e mai adorată de muze**.”²¹.

¹⁶ Ibidem, p. 260.

¹⁷ Ibidem, p. 261.

¹⁸ Ibidem, p. 438.

¹⁹ Ibidem, p. 438.

²⁰ Ibidem, p. 440.

²¹ Ibidem, p. 440.

Confesiunea scriitorului continuă în NOTĂ PENTRU O AUTOBIOGRAFIE LITERARĂ VI (04.06.73), explicând motivul exilului în interior. Vasta operă poetică, scrisă într-o jumătate de deceniu rămâne în sertare. Poezia sa nu își avea locul într-o lume modelată de propagandă. Poezia sa era autentică, reda spiritul adevărat al Basarabiei, acel spirit care nu poate fi supus și distrus. Această poezie reprezintă amintirea libertății, a esteticului nesugrumat.

„Motivul principal este că poezia mea exprimă, cred, adevărata imagine spirituală a unor generații românești, care detestă demagogia oficialității, respinge logica neconfirmată de viață a unei ideologii discriminatorii și aluzive și nu crede în zgomotul propagandistic al epigonilor leniniști. În versul meu, adesea dur și caustic, clocotește o amărăciune ce nu se poate spune, umilința și revolta înăbușită, gândul uman concentrat în dreptul de a striga, pe care nu-l am, răcnetul strangulat al dreptului de a nu fi de acord (pe care, de asemenea, nu-l am)»²².

Un alt motiv e trădarea intelectualilor. Cei care și-au vândut condeiul nu vor putea aprecia sinceritatea și talentul artistic. Într-o vreme când poezia era instrumentul propagandei, estetismul nu reprezenta un element indispensabil al preocupărilor artistice.

Ironic sau nu, publicarea versurilor ar fi însemnat trădarea sinelui creator, trădarea de neiertat a însăși creației. Scriitorul, de asemenea, aduce un omagiu orgoliului, mulțumindu-i că l-a ajutat să se mențină în picioare și că l-a învățat când să tacă.

În concluzie, paginile de jurnal ne ajută să-l cunoaștem pe omul și scriitorul Sergiu Matei Nica. Pe lângă valoarea literară, acestea devin documente istorice, fiind o frescă a societății basarabene.

²² Ibidem, p. 440.